

Procesamiento digital de imágenes de retina para el realce de lesiones propias de la retinopatía diabética

V.C. Hernández Basilio*, A. Catalán Villegas, G. A. Alonso Silverio, A. Feliciano Morales, A. Alarcón Paredes,
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.
Av. Lázaro Cárdenas S/N Col. Haciendita C.P. 39087
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México
*citlallihernandez@uagro.mx.

Área de participación: Ingeniería eléctrica y electrónica

Resumen

La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera en personas menores de 65 años, siendo tratable si se detecta a tiempo. Las herramientas de hoy en día permiten observar la imagen de fondo de ojo, sin embargo en ocasiones la imagen que se visualiza puede tener una iluminación no uniforme o deficiente, lo que algunas veces puede ocultar lesiones que tras un proceso de mejora puede mitigarse, existen algunos trabajos en los que se detectan lesiones y emiten un diagnóstico pero mencionan que obtienen mejores resultados cuando la imagen es de buena calidad, en el presente trabajo se presenta una manera de realzar las lesiones de tal forma que el médico pueda observar los detalles que pudieran no ser evidentes a simple vista mejorando la imagen, ya que se pretende resaltar las características a pesar de tener una imagen no muy clara. Esta metodología es probada en imágenes de la base de datos MESSIDOR, esta base de datos fue creada para probar algoritmos de detección de lesiones.

Palabras clave:

Retinopatía diabética, procesamiento digital de imágenes, realce de lesiones.

Abstract

Diabetic retinopathy is one of the main causes of blindness in people under the age of 65, and can be treated if detected early. Today's tools allow us to observe the background image of the eye, however sometimes the image that is displayed can have a non-uniform or deficient illumination, which sometimes can hide lesions that after a process of improvement can be mitigated, there are some works in which lesions are detected and emit a diagnosis but mention that they obtain better results when the image is of good quality, This paper presents a way to enhance the lesions in such a way that the doctor can observe the details that may not be evident to the naked eye by improving the image, as it is intended to highlight the characteristics despite having a picture not very clear. This methodology is tested in images from the MESSIDOR database, this database was created to test injury detection algorithms.

Key words:

Diabetic retinopathy, digital image processing, lesion enhancement.

Introducción

Existen diversas causas que generan ceguera en personas menores de 65 años, tal es el caso del glaucoma, cataratas, degeneración macular y la retinopatía diabética, siendo esta última una de las más comunes, aunque prevenible si se detecta a tiempo (Organización Mundial de la Salud, 2019). De la retinopatía diabética derivan dos tipos, no proliferativa, en donde se presentan microaneurismas, exudados duros y algodunosos y hemorragias

intrarretinianas; y proliferativa en donde además de lo antes mencionado se detecta neovascularización que puede generar hemorragias masivas causando la pérdida inmediata de la vista.

Un elemento importante para poder detectar a tiempo dicho padecimiento es contar con las herramientas necesarias para poder realizar una exploración oftalmológica adecuada, dichas herramientas deben ser capaces de mostrar al médico las lesiones y características propias de este padecimiento de manera clara, sin embargo actualmente los equipos utilizados para realizar las exploraciones son el retinógrafo que es un equipo costoso y voluminoso, normalmente utilizado por oftalmólogos y el oftalmoscopio que si bien es de menor costo y de tamaño pequeño, pero proporciona una imagen con un campo de visión pequeño;

Existen estudios realizados con el propósito de detectar alguna de las manifestaciones antes mencionadas, en donde mediante la segmentación de la imagen, con una máscara de $M \times N$ localizan el disco óptico esto en el software MATLAB (Singh, et al., 2005), en otro de estos trabajos se localizan exudados mediante la normalización de la imagen, para posteriormente segmentar la imagen eliminando falsos positivos (Gupta, et al., 2013). El presente trabajo expone una manera de mostrar estas manifestaciones, resaltándolas a través del procesamiento digital de imágenes en Python, ya que es un software libre, de alto nivel, multiparadigmas y su sintaxis es sencilla comparada con otros lenguajes de programación, en el cual se resaltarán la red vascular, el disco óptico y exudados. La finalidad es subsanar el problema de tener que elegir imágenes de buena calidad, para posteriormente, en un trabajo futuro, poder capturar la imagen sin uno de los equipos antes mencionados.

Materiales y métodos

Materiales

Se utilizó el lenguaje de programación Python, desarrollado por el programador Holandés Guido Van Rossum, ya que es un lenguaje de programación de alto nivel, fácil de comprender y apto para diversas plataformas según Python Software Foundation, los algoritmos para el procesamiento digital fueron probados en imágenes de la base de datos MESSIDOR (Methods to Evaluate Segmentation and Indexing Techniques in the field of Retinal Ophthalmology, en Frances), esta base de datos fue creada para comparar y evaluar distintos algoritmos para la detección de lesiones en la retina menciona (Decencièrre, 2014), consta de 1,200 imágenes tomadas con un retinógrafo con un tamaño de 1440 x 960, 2240 x 1488 ó 2304 x 1536 píxeles. De éstas, 800 fueron tomadas con dilatación de pupila, de las cuales se utilizarán 268 diagnosticadas como sanas o con retinopatía diabética.

Redimensionamiento de las imágenes

Como primer paso se propone el redimensionamiento de las imágenes como medio de estandarización ya que, como se menciona en el párrafo anterior, las imágenes de la base de datos no son de un solo tamaño, esto se realiza mediante una función de OpenCV de cambio de tamaño, las dimensiones utilizadas son de 700 x 500 píxeles.

Resaltado de la red vascular

El procesamiento utilizado en el presente trabajo consiste en realizar la separación de la imagen en sus 3 canales, rojo, verde y azul (RGB, por sus siglas en inglés, Red, Green, Blue), en la figura 1 se puede observar que el canal que proporciona mayor información es el canal verde de la imagen. Una vez separados los canales de la imagen, se ecualiza el histograma del canal verde de manera adaptable según su iluminación, esto debido a que la superficie de la retina no contiene una iluminación uniforme, mediante una ecualización adaptativa es posible realizar la ecualización del histograma trabajando en pequeños bloques que contengan una iluminación similar (Manual de OpenCV, 2015). En la figura 2 se muestra la metodología para resaltar la red vascular en imágenes de fondo de ojo.

Figura 1. Imagen dividida en sus 3 canales a) imagen original, b) canal azul c) verde y d) canal rojo

Figura 2. Metodología propuesta para el resaltado de la red vascular en imágenes de fondo de ojo

A través de la figura 3 se observan algunos ejemplos de imágenes a las que se les aplicó este procesamiento, en la columna izquierda se muestra la imagen original y en la derecha la imagen una vez realizados los pasos anteriores, en donde se resalta la red vascular y se pueden observar venas que en la imagen original resulta complicado distinguir.

Figura 3. Modelo propuesto para resaltar la red vascular en imágenes de fondo de ojo.

Resultado de lesiones

Otras características propias de la retinopatía diabética son la presencia de exudados y hemorragias; los exudados (Lozano, 2007), son manchas blancas que surgen por el exceso de material proteico apreciables sobre la superficie de la retina, mientras que las hemorragias surgen por el rompimiento de venas dilatadas. El modelo propuesto para el resaltado de lesiones se muestra en la figura 4.

Figura 4. Metodología propuesta para el resaltado de lesiones causadas por retinopatía diabética

El modelo propuesto para resaltar las lesiones en imágenes de fondo de ojo es convertir la imagen al modelo de color HSV,] ya que en este modelo de color es más fácil hacer ajustes que en el modelo RGB porque sus componentes H (hue=matiz) S (saturation=saturación) V (value=valor) son los elementos que percibimos en cada unidad de color (Castelo & Munárriz, 2007); se realiza una normalización al canal V y una posterior ecualización adaptable de iluminación, la imagen normalizada se sustituye por la imagen original del canal V para unir nuevamente los 3 canales y convertir al modelo de color RGB, Una vez realizado este procedimiento se pueden visualizar los cambios a la imagen en la figura 5, en donde es posible apreciar los exudados y hemorragias presentes en la retina, en caso de haberlas. En la columna izquierda se muestran las imágenes originales y en la columna derecha las imágenes con el procesamiento, en donde es posible observar mejor las lesiones.

Figura 5. Modelo propuesto para resaltar exudados en imágenes de fondo de ojo

Resultados y discusión

Como resultados preliminares se puede apreciar que aplicar algunos filtros de mejora a las imágenes de fondo de ojo permite observar mejor las lesiones presentes en la retina que, debido a factores como la iluminación no es posible distinguir fácilmente en la imagen original; en el presente trabajo se mostró una manera de corregir estas deficiencias con un bajo costo computacional con ecualización y normalización de histograma, en la figura 6 se muestran algunas imágenes a las que se les aplicó la metodología propuesta, en donde es posible distinguir lesiones que en la imagen original no se observan fácilmente.

Figura 6. Imágenes con lesiones

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se pretende mejorar el procedimiento para procesar de la imagen, así como su implementación en un dispositivo móvil, a fin de poder probarlo no solo en imágenes de bases de datos, sino en imágenes con pacientes bajo la supervisión de un médico, para que éste pueda emitir un diagnóstico sin recurrir a un equipo especializado, en donde no se cuente con especialistas o con el equipo necesario como el retinógrafo para realizar una exploración, y aun así poder observar la imagen de fondo de ojo y las manifestaciones de la retinopatía diabética en caso de haberlas.

Conclusiones

Una imagen de buena calidad permite a los médicos dar el diagnóstico de enfermedades que si son diagnosticadas y atendidas a tiempo permiten al paciente llevar una buena calidad de vida, como la retinopatía diabética y otras enfermedades detectables a través de la imagen de fondo de ojo; sin embargo no siempre es posible adquirir este tipo de imágenes con la calidad requerida para observar las lesiones presentes, pero gracias al procesamiento digital de imágenes es posible subsanar esta dificultad mejorando la visibilidad de lesiones que a simple vista no son tan fáciles de detectar.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo brindado para poder continuar con mis estudios.

Referencias

- [1] Castelo Sardina, L. Munárriz Ortiz, J. (2007). La imagen fotográfica. España: Editorial Akal. <https://books.google.com.mx/books?id=bmaPOaRM6REC>.
- [2] Challenger-Pérez, I., Díaz-Ricardo, Y., Becerra-García, R. (2014), El lenguaje de programación Python. Ciencias Holguín. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181531232001>.

- [3] Decencièrè et al.. Feedback on a publicly distributed database: the Messidor database. *Image Analysis & Stereology*, v. 33, n. 3, p. 231-234, aug. 2014. ISSN 1854-5165. Available at: <http://www.ias-iss.org/ojs/IAS/article/view/1155> or <http://dx.doi.org/10.5566/ias.1155>.
- [4] Gupta, A., Issac, A., Sengar, N., Kishore Dutta, M. (2013). An efficient automated method for exudates segmentation using image normalization and histogram análisis. *Computer methods and programs in biomedicine*.
- [5] Lozano-Alcázar, J. (2007). Tres personajes en un libro. *Cirugía y Cirujanos*, 75(5). Manual CTO de medicina y cirugía: oftalmología. 8a edición. España: Grupo CTO.
- [6] Organización Mundial de la Salud. (2019). Temas de salud. Ceguera. <https://www.who.int/topics/blindness/es>.
- [7] Singh, A., Kishore Dutta, M., Partha Sarathi, M., Uher, V., Burget, R, (2015). Image processing based automatic diagnosis of glaucoma using wavelet features of segmented optic disc from fundus image. *Computer methods and programs in biomedicine*.
- [8] OpenCV. Visión de computadora de código abierto. (2015). Ecuación de histogramas. <https://docs.opencv.org/3.1.0>.
- [9] Python Software Foundation. (2017). Tutorial de Python. <http://docs.python.org.ar/tutorial/3/real-index.html>.